

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В СФЕРЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

RELEVANT ISSUES OF RESOLVING CONFLICT OF INTEREST IN THE SPHERE OF FINANCIAL CONTROL IN RUSSIAN FEDERATION

СМИРНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ,

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации.

SMIRNOV YURI SERGEEVICH,

Financial University under the Government of the Russian Federation.

Автор анализирует природу и предпосылки возникновения понятия конфликт интересов, как фундаментального основания коррупции, его трактовку в российском праве, основные подходы, методы и способы противодействия таким конфликтам. Основным инструментом в борьбе с конфликтом интересов выступает финансовый контроль. Автор дает обоснованную оценку эффективности российской системы разрешения конфликта интересов, в том числе сравнивая подходы к аналогичной проблеме в других государствах. В конце сформулированы конкретные предложения автора по совершенствованию системы разрешения конфликта интересов в Российской Федерации.

The author analyzes the nature and prerequisites for the emergence of the concept of conflict of interest as a fundamental basis of corruption, its interpretation in Russian law, the main approaches, methods and ways of countering such conflicts. Financial control is the main tool in combating conflicts of interest. The author gives a substantiated assessment of the effectiveness of the Russian system for resolving conflicts of interest, including comparing approaches to a similar problem in other states. At the end, the author's specific proposals were formulated to improve the system for resolving conflicts of interest in the Russian Federation.

Ключевые слова: конфликт интересов, финансовый контроль, коррупция, личная заинтересованность, государственная служба.

Key words: conflict of interest, financial control, corruption, personal interest, public service.

Коррупция и ее последствия в мировом и государственном масштабе. В современном мире борьба с коррупцией становится одной из основных и необходимых задач государственного управления. Это связано с огромным масштабом влияния коррупционных явлений на экономику любого государства и разрушительностью его последствий. Несмотря на активную борьбу с коррупцией на всех уровнях государственного управления, данная проблема все еще остается актуальной. Коррупция признана мировой проблемой на уровне ООН [11].

Чтобы осознать важность и актуальность затрагиваемой нами темы, необходимо квалифицировать реальные материальные последствия коррупции:

1. Расширяется теневая экономика, что приводит к уменьшению налоговых поступлений и ослаблению бюджета.

2. Неэффективно используются бюджетные средства (в том числе при распределении государственных заказов и кредитов, реализации государственных, муниципальных и ведомственных программ). В результате бюджет государства и муниципальных образований финансирует не необходимые национальные проекты, а интересы определенных групп заинтересованных лиц.

3. Повышаются цены за счет коррупционных «накладных расходов», от чего страдает конечный потребитель. Как следствие снижается покупательская способность населения и обостряются социальные проблемы.

4. Нарушаются конкурентные механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказываются не тот, кто конкурентоспособен, а тот, кто незаконно смог получить преимущества.

5. Ухудшается положение отечественных производителей, бездействует антимонопольное законодательство, гигантскими темпами растут поставки импортных товаров и услуг, что приводит в итоге в отрицательному торговому и валютному балансу, волатильности национальной валюты и приходу на валютный рынок внутренних и внешних спекулянтов.

6. Не работают механизмы защиты частной и государственной собственности, активно процветает рейдерство и криминальный рэкет.

7. У добросовестных участников рынка появляется неверие в способность власти устанавливать, контролировать и соблюдать честные правила рыночных взаимоотношений. В результате ухудшается инвестиционный климат и, следовательно, не решаются проблемы роста производства и обновления основных фондов.

Максимальную опасность указанные явления приобретают в периоды международных и внутренних экономических кризисов. То-есть именно в настоящий исторический момент, характерный для состояния мировой экономики 20-х годов 21-го века.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что именно в настоящее время экономика России, с одной стороны, находится под сильным давлением последствий коррупционных процессов, а, с другой стороны, государство реализует не менее масштабный комплекс противодействия и борьбы с этим явлением и его предпосылками. Подтверждением глобального характера этих процессов служит тот факт, что помимо действующего законодательства [2][7][8] вопросы борьбы с коррупцией регулируются отдельными Указами Президента РФ «О национальном плане по борьбе с коррупцией», принимаемыми на несколько лет вперед. В настоящий момент действует Указ на «2018-2020 годы», вышедший в 2018 году [6].

Конфликт интересов как фундаментальная основа коррупции. Однако необходимо понимать, что коррупция, как явление, не возникает сама по себе. Ее фундаментальным основанием выступает такое масштабное понятие как «конфликт интересов».

К сожалению, в российской теории права нет единообразного и всеобъемлющего описания понятия «конфликт интересов». Принято руководствоваться определением, данным в статье 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [8], которая понимает под конфликтом интересов ситуацию, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.

При этом под личной заинтересованностью, понимается возможность получения государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей материальной выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц.

Минтруд России в соответствующем Обзоре по итогам обобщения результатов мониторинга применения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов сообщил, что за 9 месяцев 2017 года поступило 13993 уведомления должностных лиц о возможном возникновении у них конфликта интересов и 549 уведомлений о возникшем конфликте интересов [5]. К сожалению, более свежие данные пока не публиковались.

Наиболее часто возникновение случаев конфликта интересов в РФ было связано со следующими причинами:

- подчиненностью или подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или свойства;
- обращением должностного лица или его родственников (свойственников) в государственный (муниципальный) орган (организацию), в котором должностное лицо осуществляет служебную (трудовую) деятельность;
- выполнением контрольных (надзорных) функций;
- выполнением иной оплачиваемой работы;
- владением должностным лицом приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных капиталах организаций).

Необходимо отметить, что речь идет только об официальных данных по сообщениям самих заинтересованных лиц. Реальное число случаев конфликта интересов намного больше. Так же обращает на себя внимание факт, что основное количество случаев конфликтов интереса относится именно к регионам РФ.

Финансовый контроль – основной инструмент по выявлению и противодействию институту конфликта интересов. Актуальность темы данного исследования определена тем, что система финансового контроля является главным инструментом выявления и борьбы с коррупционными явлениями в экономике страны. Финансовый контроль, призванный осуществлять проверку законности и целесообразности образования, распределения и использования денежных фондов Российской Федерации и органов местного самоуправления, является объективно необходимым правовым институтом. Это обусловлено тем, что в сфере финансовой деятельности государства в целом и его публично-правовых образования, в частности, выявляются недостатки и нарушения, допущенные, в том числе главными распорядителями, получателями средств федерального бюджета и субъектами управления государственными внебюджетными фондами.

Теме финансового контроля посвящено много исследований и научных работ. Вопросы, связанные с общими положениями финансового контроля и непосредственно касающиеся проблем методологии и осуществления финансового контроля достаточно часто подвергались исследованию в трудах таких ученых как В.В. Бурцев, Т.В. Муравлёва, Т.Г. Нестеренко, В.Г. Пансков, Н.М. Сабитова, С.В. Степашин, и др. Отдельным проблемам противодействия коррупционных проявлений в органах государственной власти также посвящены труды таких ученых в области юриспруденции как Б.В. Здравомыслов, П. А. Кабанов, А.В. Куракин, М.Ф. Орлов и др.

Безусловно, труды указанных ученых внесли неоценимый вклад в российскую науку. В тоже время вопросы, связанные с конфликтом интересов в сфере финансового контроля системному исследованию, не подвергались, что предопределяет актуальность темы исследования. Кроме того, как правило в таких работах речь идет о государственном финансовом контроле, мы же уверены, что говорить нужно о финансовом контроле, как всеобъемлющей системе и комплексе не только государственных мероприятий, но и процессов, проходящих на уровне хозяйствующих субъектов (внутрихозяйственный контроль) и общества (общественный) контроль.

Именно вследствие того, что в целом проблематика, правовые основы и система финансового контроля описана в российском научном сообществе достаточно объемно, в этой

статье мы считаем необходимым сконцентрироваться на вопросе эффективности такого контроля в борьбе с конфликтом интересов и возможностям ее повышения.

Причины низкой эффективности борьбы с конфликтом интересов в РФ. Особенность российского права в области конфликта интересов в том, что оно определяет конфликт интересов как наличие вероятности и возможности появления факта личной заинтересованности госслужащего и ее влияния на надлежащее исполнение им своих должностных обязанностей, что можно понимать как принятие необъективных решений в пользу своих личных материальных интересов. В такой трактовке наличие самого факта личной заинтересованности служащего является достаточным основанием для определения ситуации как «конфликт интересов».

Фактически в правовом поле РФ выводится следующая формула:

Личная заинтересованность = Конфликт интересов = Коррупция

При этом законодателю и органам финансового контроля зачастую интересно именно наличие возможности личной заинтересованности и, как следствие, конфликта интересов и последующего материального ущерба, а не сам факт возникновения и пресечения предпосылок возникновения реального конфликта интересов и его последствий в качестве коррупционной составляющей. Такой подход предполагает смещение парадигмы финансового контроля в сторону применения карательных механизмов разрешения конфликтов интересов и их последствий.

К сожалению, мы не можем сделать вывод о том, что российский подход к вопросу разрешения конфликта интересов приносит существенные результаты. На наш взгляд на это влияют следующие причины:

- Понятие «конфликт интересов» не имеет четкого и всеобъемлющего определения. В правовой теории почти не анализируется и не изучается как самостоятельный институт.

- Законодательство и система финансового контроля ориентируется больше на самом наличии конфликта интересов и его последствиях (ущерб), а не на предпосылках возникновения конфликта интересов и его предотвращении.

- Законодательство учитывает только прямую материальную выгоду при личной заинтересованности служащего. Случаи непрямого выгоды (членами семьи, родственниками) и нематериальной выгоды выпадают из поля зрения законодательства и финансового контроля. Для России норма, когда госслужащий или депутат не имеет имущества и спокойно сдает все декларации, а его жена или дети владеют бизнесом или имуществом на миллиарды рублей.

- Крайне сложная, запутанная и бюрократизированная нормативно-правовая база, регламентирующая различные вопросы жизнедеятельности граждан, хозяйствующих субъектов и бизнеса сама формирует предпосылки для возникновения устойчивого спроса и предложения на «специальные» услуги со стороны госслужащих, чиновников всех уровней и посредников.

- Даже получив большие уголовные сроки, обвиняемые за коррупционные преступления могут выйти на свободу по УДО через минимальное время.

- Госслужащие относятся к требованиям по недопущению и предотвращению случаев конфликта интересов как к неизбежному злу, а не как к объективной необходимости и ищут способы их обойти.

- Система государственного финансового контроля состоит из большого числа разновнежных структур, не имеющих централизованного управления, взаимодействия и координации.

• Система российского финансового контроля действует в рамках законодательством и большого числа ведомственных нормативных правовых актов, отсутствует постоянный механизм контроля за исполнением самих законов и инструкций.

• Очень плохо работает Общественный контроль. Практически отсутствуют дела, возбуждаемые по инициативе или по информации, переданной в правоохранительные органы или размещенной в СМИ и интернете.

• Отсутствует механизм контроля за набором, аттестацией и повышением профессионального уровня кадров в органах финансового контроля.

Наиболее важным моментом в анализе вышеуказанных явлений, с нашей точки зрения, является то, что они сами могут выступать в качестве предпосылок для возникновения конфликта интересов как в государственных структурах страны в целом, так и внутри системы самого финансового контроля.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в сфере борьбы с конфликтом интересов в российской действительности создана следующая правовая и функциональная коллизия:

○ С одной стороны, в России действует масштабная система борьбы с коррупцией и конфликтами интересов, состоящая из большого количества органов и структур финансового контроля, опирающихся на обширную нормативно-правовую базу.

○ С другой стороны, эти же факторы не позволяют данной системе полноценно решать поставленные перед ней задачи в силу ее низкой эффективности и отсутствия необходимых механизмов управления, координации и взаимодействия.

Мировая практика разрешения конфликта интересов. Анализируя мировой опыт разрешения конфликтов интересов, можно остановиться на следующих примерах.

США.

Проблематика Конфликта интересов выведена на базе этики поведения госслужащих на всех уровнях государственной власти, базируется на небольшом количестве специальных законодательных и нормативных актах и контролируется на каждом уровне специализированным органом (комитетом).

Законодательная власть (Конгресс) – действует Кодекс «Служебного поведения» (Code of Official Conduct), Соблюдение установленных правил контролируется Комитетом по стандартам служебного поведения Конгресса (Committee on Standards of Official Conduct).

Исполнительная власть (Правительство) - Деятельность должностных лиц высшей исполнительной федеральной власти США регламентируется нормами федерального закона «Об этике в Правительстве» (Ethics in Government Act), принятого в 1978 г. и приказа Президента США от 17 октября 1990 г. No 12731 «О принципах этического поведения для должностных лиц и служащих Правительства» (Principles Of Ethical Conduct For Government Officers And Employees). Контролирует Офис по этике (Office of Government Ethics), директор назначается Президентом США.

Такие же комитеты существуют в каждом ключевом министерстве [9].

Европа (ЕЭС)

Основным документом, регламентирующим подходы к разрешению конфликтов интересов на государственной службе в Европе, принято считать «Руководство по разрешению конфликтов интересов на государственной службе», выпущенное ОЭСР в июне 2003 года [12].

Вышеуказанное Руководство предлагает применять карательные методы только в случаях наличия доказанного фактического конфликта интересов. В остальных случаях должна применяться комплексная методика по устранению предпосылок возникновения и решения конфликтов интересов путем повышение морально-этической ответственности и сознатель-

ности госслужащих и укрепления их добропорядочности при выполнении официальных должностных обязанностей.

Китай

Борьба с коррупцией и конфликтом интересов выведена на уровень глобальной задачи. Введена смертная казнь. Наказание неотвратимо независимо от должности и политического положения преступника. Государство понимает, что полностью искоренить коррупцию невозможно, но необходимо минимизировать ее влияние на экономику и наносимый ущерб. При этом максимально упрощены государственные процедуры для населения и малого и среднего бизнеса, что снижает предпосылки для развития института конфликта интересов [1].

Грузия

Реформа системы МВД и особенно ГАИ [3] [4]. Одновременно уволено огромное количество сотрудников от рядовых до генералов, остальные отправлены на жесткую аттестацию. С одной стороны, резко улучшена материально-техническая база, повышены оклады, введены социальные пакеты для сотрудников и членов их семей, установлена высокая пенсия. С другой стороны, введена жесткая неотвратимая система наказаний – увольнение из органов без права восстановления, уголовное преследование не только госслужащих, но и всех участников конфликта интересов тд.

В результате, в кратчайшие сроки практически полностью уничтожены причины возникновения конфликта интересов, искоренены взятки, повышено качество работы органов МВД. И все это на уровне самосознания самих сотрудников. Дать взятку инспектору ДПС невозможно, он их не берет принципиально.

Конкретные предложения по повышению эффективности разрешения конфликта интересов. В результате анализа всех вышеуказанных факторов мы пришли к выводу, что действующий подход к разрешению проблемы конфликта интересов в РФ необходимо менять. В тоже время, не стоит слепо копировать и переносить к нам опыт и механизмы работы аналогичных систем в других странах. Наша задача сформировать свой собственный подход, взяв лучшее мирового опыта.

Наши предложения по улучшению системы финансового контроля по разрешению возникающих конфликтов интересов:

1. Максимально оптимизировать нормативно-правовую базу, регламентирующую основные вопросы жизнедеятельности населения и бизнеса. Устранить бюрократические механизмы на государственном и муниципальном уровне управления. Максимально вывести систему изпод влияния человеческого фактора.

2. Ввести систему персональной материальной ответственности госслужащих за принятые ими решения и конкретные действия, причинившие ущерб государству или населению. Ввести на каждого госслужащего досье, где сохранять всю информацию о занимаемых должностях, результатах работы, достижениях и нарушениях взысканиях и поощрениях. При приеме на госслужбу и переходе на более высокую должность ввести обязательные проверки на полиграфе.

3. Упростить нормативно-правовую базу контроля и противодействия коррупции и конфликтам интересов. Ввести во все ветви власти специализированные комитеты по этике и урегулированию конфликтов интересов. Руководящих сотрудников комитетов набирать только по представлению Президента РФ.

4. Сместить акцент в системе борьбы с коррупцией и конфликтом интересов в сторону применения комплексная методика по устранению предпосылок возникновения и решения конфликтов интересов путем повышение морально-этической ответственности и сознательности госслужащих и укрепления их добропорядочности при выполнении официальных должностных обязанностей.

5. Осуществить максимальную консолидацию и оптимизацию органов финансового контроля. Ввести систему аттестаций и повышения квалификации для кадрового состава. Положительный пример - консолидация контроля финансового, банковского, страхового рынков и рынка ценных бумаг в Центральном Банке РФ.

6. Повысить степень неотвратимости наказания за коррупцию и нанесение ущерба вследствие конфликта интересов. Законодательно ввести запрет о выходе по УДО для коррупционных статей УК РФ.

7. Внедрить объективную систему материального вознаграждения и поощрения госслужащих и, в первую очередь, служащих системы органов финансового контроля.

8. Ввести государственную программу обучения, подготовки и повышения квалификации сотрудников системы финансового контроля в ВУЗах и обучающих структурах. На примере программы «Финансовое регулирование и финансовый контроль» в Финансовом Университете при Правительстве РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Борьба с коррупцией в Китае: методы, опыт [Электронный ресурс] // URL: <https://fb.ru/article/285462/borba-s-korruptsieu-v-kitae-metodyi-oruyit> (дата обращения: 04.06.21)

2. «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 30.04.2021) [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 04.06.21)

3. Как в Грузии победили коррупцию [Электронный ресурс] // URL: <https://www.drive2.ru/b/2095276/> (дата обращения: 04.06.21)

4. Как реформировали МВД в Грузии и Эстонии [Текст] // Журнал «Коммерсантъ Власть». – 16.04.2012. - № 15 – С. 28.

5. Обзор практики правоприменения в сфере конфликта интересов № 1, Минтруд РФ, 2018г. [Электронный ресурс] // Сайт Минтруд России // URL: <https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/13> (дата обращения: 04.06.2021)

6. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» [Электронный ресурс] // СПС Гарант // URL: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71877694/> (дата обращения 04.06.2021)

7. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_48601/ (дата обращения: 04.06.2021)

8. Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О противодействии коррупции» [Электронный ресурс] // СПС КонсультантПлюс // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 04.06.2021)

9. Филиппов, В.В. Правовое регулирование конфликта интересов в системе государственной службы США. [Текст] / В.В. Филиппов // Всероссийский Криминологический Журнал. – 2010. - № 3 – С. 50-60.

10. Виллория-Мендиета Мануэль. Политика и практика конфликтов интересов в девяти странах-членах ЕС: сравнительный обзор. 2005. [Электронный ресурс] // URL: <https://oecdru.org/zip/conflict-of-interest.pdf> (дата обращения: 04.06.2021)

11. Конвенция ООН против коррупции от 31.10.2003 [Текст] // Бюллетень международных договоров. - 2006. - № 10. - С. 7 - 54.

12. Руководство ОЭСР по разрешению конфликтов интересов на государственной службе [Электронный ресурс] // OECD. – Июнь 2003. // URL: <https://www.oecd.org/gov/ethics/2957345.pdf> (дата обращения: 04.06.2021)

© Смирнов Ю.С., 2021.